

Los parámetros utilizados en cada modelo son:

- **include_top = False:** Esto indica que no se incluirá la capa completamente conectada superior (top) del modelo. Lo usamos porque necesitamos hacer una ingeniería de características para clasificar cada especie presente en cada input del modelo de forma personalizada.
- **weights = "imagenet":** Esto carga los pesos pre-entrenados del modelo entrenado en el conjunto de datos ImageNet. Los usamos porque dan una inicialización útil para el modelo y mejoran el rendimiento.
- **input_shape = (224,224,3):** Esto define el tamaño de entrada esperado para el modelo. En este caso, se espera una imagen de tamaño 224x224 píxeles con 3 canales de color (RGB).
- **pooling = 'max':** Esto especifica el tipo de operación de pooling a utilizar después de la última capa convolucional. En este caso, se utiliza el pooling máximo para reducir las dimensiones de las características.

Luego se usan las siguientes líneas:

- **base_EfficientNetV2B0_model.trainable = True:** permite que los pesos de las capas del modelo EfficientNetV2B0 sean entrenables, lo que significa que se actualizarán durante el entrenamiento. Nos permite hacer transfer learning con los pesos preentrenados de imagenet, así agilizando el entrenamiento en un conjunto de datos más pequeño, como es nuestro caso con las imágenes de animales que tenemos en este momento. También al utilizar conocimientos previos de un modelo preentrenado, el modelo resultante tiene un rendimiento mejor y más estable en comparación con un modelo entrenado desde cero.
- **x = base_EfficientNetV2B0_model.output:** obtiene la salida de las capas convolucionales del modelo.
- **x = BatchNormalization(axis = -1, momentum = 0.99, epsilon = 0.001)(x):** aplica una capa de normalización por lotes a las salidas de las capas convolucionales. Esto ayuda a estandarizar las activaciones y acelerar el entrenamiento.
- **x = Dense(256, kernel_regularizer = regularizers.l2(l = 0.016), activity_regularizer = regularizers.l1(0.006), bias_regularizer = regularizers.l1(0.006), activation='relu')(x):** agrega una capa densa con 256 unidades y función de activación ReLU. También se aplican regularizadores de peso y actividad para evitar el overfitting del modelo.
- **x = Dropout(rate = .4, seed = 123)(x):** aplica una capa de dropout para regularizar el modelo. El 40% de las neuronas de la capa anterior se apagarán aleatoriamente durante el entrenamiento, lo que ayuda a prevenir el overfitting.
- **output = Dense(class_count, activation = 'softmax')(x):** agrega una capa de salida densa con un número de unidades igual a la cantidad de clases en el problema de clasificación, que en nuestro caso son 6. Se utiliza la función de activación softmax para obtener probabilidades de clasificación para cada clase.
- **efficient_net_model = Model(inputs = base_EfficientNetV2B0_model.input, outputs = output):** se construye un nuevo modelo utilizando el modelo base previo como entrada y la capa de salida personalizada definida anteriormente.

- **`efficient_net_model.compile(Adamax(learning_rate = .001), loss = 'categorical_crossentropy', metrics = ['accuracy'])`**: se utiliza para compilar el modelo con la configuración de optimizador, función de pérdida y métricas de evaluación. En este caso, se utiliza el optimizador Adamax con una tasa de aprendizaje de 0.001, la función de pérdida es `categorical_crossentropy` (entropía cruzada categórica) y se utiliza la métrica de precisión (`accuracy`) para evaluar el rendimiento del modelo durante el entrenamiento.